

VIDEONI QAYTA ISHLASH UCHUN ZAMONAVIY DASTURLAR VA USHBU DASTURLARNING IMKONIYATLARI

Sodiqjonov Yaxyobek Sobirjon o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti talabasi,

O‘ljaboyev Abdullox Abdumutallib o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017719>

Qabul qilindi: 08.06.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-06-19-23

UDK: 004.4'274

Annotatsiya: Yuqori sifatli videolarni yaratish imkoniyati har qachongidan ham muhimroq bo‘lib qoldi va Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Wondershare Filmora kabi zamonaviy video tahrirlash dasturlari foydalanuvchilarga yordam beradigan keng ko‘lamli vositalar va imkoniyatlarni taklif etadi. Ijodiy qarashlarini hayotga tatbiq etish, texnik muammolarni hal qilish va oxir-oqibat qiziqarli, ma’lumot beruvchi va vizual tarzda hayratlanarli videolar yaratish uchun video tahrirlovchi dasturlarning o‘rni katta. Ushbu maqolada biz bugungi kunda mavjud bo‘lgan to‘rtta eng mashhur video tahrirlash dasturlarini muhokama qilamiz: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Wondershare Filmora, Final Cut Pro va ularning asosiy xususiyatlari va afzalliklarini, shuningdek, havaskorlar va professionallar uchun potentsial ilovalarini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: video, dastur, interfeys, media, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Wondershare Filmora, Final Cut Pro, videoni qayta ishlash, video tahrirlash, effekt, rang, vizual kontent, sinxronlashtirish.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИДЕО И ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИХ ПРОГРАММ

Аннотация: Возможность создавать высококачественные видеоролики стала как никогда важной, и современные программы для редактирования видео, такие как Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final

Cut Pro, Wondershare Filmora, предлагают широкий набор инструментов и возможностей в помощь пользователям. Программное обеспечение для редактирования видео необходимо для воплощения вашего творческого замысла в жизнь, решения технических проблем и, в конечном итоге, для создания развлекательных, информативных и визуально ошеломляющих видеороликов. В этой статье мы обсудим четыре самых популярных на сегодняшний день программного обеспечения для редактирования видео: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Wondershare Filmora и Final Cut Pro, а также рассмотрим их ключевые функции и преимущества, а также их потенциальные приложения для как любители, так и профессионалы. Мы выйдем.

Ключевые слова: видео, программа, интерфейс, медиа, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Wondershare Filmora, Final Cut Pro, обработка видео, видеомонтаж, эффект, цвет, визуальный контент, синхронизация.

KIRISH.

So‘nggi yillarda videoni tahrirlash professional ko‘rinishdagi videolarni yaratmoqchi bo‘lgan har bir kishi uchun muhim mahoratga aylandi. Ijtimoiy media platformalarining yuksalishi va bugungi raqamli landshaftda vizual kontentning ahamiyati oshib borishi bilan video tahrirlash kontent yaratuvchilar va sotuvchilar uchun muhim vositaga aylandi, bu ularga tomoshabinlar bilan muloqot qilish, qiziqarli hikoyalarni aytib berish va murakkab g‘oyalarni yetkazish imkonini beradi. Vizual kontent har doim insoniy muloqotning ajralmas qismi bo‘lib kelgan, ammo raqamli texnologiyalarning paydo bo‘lishi va ijtimoiy media platformalarining yuksalishi bilan uning ahamiyati keskin oshdi. Bugungi kunda ko‘plab video tahrirlash dasturlari mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos xususiyat va imkoniyatlarga ega. Dunyoning boshqa ko‘plab mamlakatlarida bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda vizual kontentning ahamiyati ortib bormoqda. O‘zbekistonning boy madaniy merosining go‘zalligini namoyish etish, mahalliy biznes va mahsulotlarni targ‘ib qilish yoki oddiygina shaxsiy tajriba va hikoyalar bilan o‘rtoqlashish bo‘ladimi, vizual kontent tomoshabinlarni o‘ziga rom etish va ular bilan yozma yoki og‘zaki so‘zlarning o‘zi bilan tenglasha olmaydigan kuchga ega. Natijada O‘zbekistonda ham foydalanuvchilarga professional ko‘rinishdagi videolar yaratishda yordam beradigan video tahrirlash dasturlari va boshqa vositalarga talab ortib bormoqda, chunki tobora ko‘proq odamlar o‘zlarining shaxsiy va professional maqsadlariga erishish uchun vizual kontentning kuchidan foydalanishga intilmoqda.

ASOSIY QISM.

Video tahrirlovchi dasturlar. Adobe Premiere Pro.

Adobe Premiere Pro - bu yuqori sifatli video kontentini yaratish uchun keng koʻlamli vositalar va xususiyatlarni taklif qiluvchi professional video tahrirlash dasturi. U kino va televidenie sanoati mutaxassislari, shuningdek, havaskorlar va havaskorlar tomonidan ishlatiladigan video tahrirlash dasturining sanoat standarti sifatida keng tarqalgan. Adobe Premiere Pro ning asosiy afzalliklaridan biri uning standart aniqlikdan tortib 8K va undan yuqorigacha boʻlgan turli xil video formatlarini boshqarish qobiliyatidir. Dastur shuningdek, ranglarni toʻgʻrilash va baholash uchun keng qamrovli vositalar toʻplamini taklif etadi, bu esa foydalanuvchilarga oʻz loyihalari uchun kerakli koʻrinishga erishish imkonini beradi. Videoni tahrirlash imkoniyatlaridan tashqari Adobe Premiere Pro kuchli harakatlanuvchi grafikalar va vizual effektlar vositalarini ham taklif etadi. Bunga sarlavhalar va sarlavhalar yaratish, shuningdek, 2D va 3D animatsiyalar va tasvirga vizual effektlarni qoʻshish imkoniyati kiradi.

Adobe Premiere Pro ning yana bir muhim afzalligi uning After Effects va Photoshop kabi boshqa Adobe Creative Cloud dasturlari bilan integratsiyalashuvidir. Bu foydalanuvchilarga dasturlar oʻrtasida muammosiz oʻtish va boshqa dasturlardagi aktivlarni oʻzlarining video loyihalariga qoʻshish imkonini beradi.

DaVinci Resolve.

DaVinci Resolve - bu Blackmagic Design tomonidan ishlab chiqilgan professional video tahrirlash dasturi. Bu ilgʻor ranglarni toʻgʻrilash va audio tahrirlash imkoniyatlari uchun kino va televidenie sanoatidagi koʻplab mutaxassislar tomonidan qoʻllaniladigan kuchli vositadir. DaVinci Resolve asosiy video tahrirlash xususiyatlarini oʻz ichiga olgan bepul versiyasiga va harakatli grafikalar va vizual effektlar kabi ilgʻor vositalarni oʻz ichiga olgan pullik versiyasiga ega.

DaVinci Resolve ning oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning ilgʻor ranglarni toʻgʻrilash qobiliyatidir. Dasturiy taʼminot foydalanuvchilarga oʻz suratlarining yorqinligi, kontrasti, toʻyinganligi va rangini sozlash imkonini beruvchi ranglarni baholash vositalarining keng doirasini taqdim etadi. Dastur shuningdek, turli xil kliplar orasidagi rangni moslashtirish qobiliyati va boshqa loyihalarga saqlanishi va qoʻllanilishi mumkin boʻlgan maxsus rang darajalarini yaratish qobiliyati kabi xususiyatlarni oʻz ichiga oladi.

DaVinci Resolve ning yana bir asosiy xususiyati uning vizual effektlar va harakatli grafiklarni qo‘llab quvvatlashidir. Dastur o‘rnatilgan vizual effektlar va harakatlanuvchi grafik muharririni o‘z ichiga oladi, bu foydalanuvchilarga maxsus animatsiyalar va effektlarni yaratish imkonini beradi. Dastur shuningdek, loyihalarga osongina qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan oldindan yaratilgan effektlar va shablonlar kutubxonasini o‘z ichiga oladi.

Wondershare Filmora.

Wondershare Filmora mashhur video tahrirlash dasturi bo‘lib, u foydalanuvchilarga qulay interfeys va professional ko‘rinishdagi videolarni yaratish uchun keng imkoniyatlarni taklif etadi. Bu ijtimoiy media, marketing yoki shaxsiy foydalanish uchun videolar yaratmoqchi bo‘lgan yangi boshlanuvchilar va professionallar uchun javob beradi. Uning asosiy afzalliklaridan biri uning soddaligi bo‘lib, foydalanuvchilarga videoni tahrirlash bo‘yicha keng ko‘lamli bilimlarni talab qilmasdan tez va oson videolarni tahrirlash imkonini beradi.

Wondershare Filmora yangi boshlanuvchilar uchun dasturiy ta‘minotni boshqarish va undan foydalanishni osonlashtiradigan foydalanuvchilar uchun qulay interfeysga ega. Interfeysda vaqt jadvali, oldindan ko‘rish oynasi va tushunish va ishlatish oson bo‘lgan turli xil tahrirlash vositalari mavjud.

Wondershare Filmora video tahrirlash vositalarini, jumladan, kliplarni kesish, bo‘lish va birlashtirish kabi asosiy tahrirlash xususiyatlarini taklif etadi. Shuningdek, u ranglarni to‘g‘rilash, videoni barqarorlashtirish va yashil ekran effektlari kabi kengaytirilgan tahrirlash xususiyatlarini o‘z ichiga oladi.

Wondershare Filmora ning eng katta afzalliklaridan biri uning arzonligidir. Dasturiy ta‘minotni bir martalik narxda sotib olish mumkin bo‘lib, sizga kerak bo‘lgan funksiyalarga qarab bir qator narxlash imkoniyatlari mavjud. Bu kuchli, ammo arzon dasturiy ta‘minotni qidirayotgan boshlang‘ich va o‘rta darajadagi video muharrirlari uchun ajoyib tanlovdur .

Final Cut Pro.

Final Cut Pro - bu kino va televidenie sanoatida keng qo‘llaniladigan professional darajadagi video tahrirlash dasturi. Bu Apple ekotizimiga xos bo‘lib, yuqori sifatli videolarni yaratish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Final Cut Pro o‘zining intuitiv interfeysi bilan mashhur bo‘lib, uni yangi boshlovchilar ham, professional video muharrirlari ham foydalanishlari mumkin. Dasturiy ta‘minot ranglarni tasniflash, harakatli grafikalar va audio tahrirlash kabi ilg‘or tahrirlash vositalarini taklif etadi. Shuningdek, u 4K va HDR kabi yuqori

aniqlikdagi video formatlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Final Cut Pro boshqa video tahrirlash dasturlari bilan solishtirganda yuqori darajadagi Mac kompyuterini talab qiladi. Final Cut Pro bir nechta foydalanuvchilarga bir vaqtning o‘zida bir loyihada ishlash imkonini beruvchi ilg‘or hamkorlik va almashish xususiyatlarini taklif etadi. Dastur shuningdek, mashhur ijtimoiy media platformalari bilan integratsiyani taklif qiladi, bu esa foydalanuvchilarga o‘z videolarini tomoshabinlar bilan bo‘lishishni osonlashtiradi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, video tahrirlash dasturlari yuqori sifatli kontent yaratmoqchi bo‘lgan har bir kishi uchun muhim vositaga aylandi. Adobe Premiere Pro va DaVinci Resolve dan Wondershare Filmora va Final Cut Pro, har bir dastur turli extiyojlar va mahorat darajalariga javob beradigan o‘ziga xos xususiyatlar va imkoniyatlarga ega.

Vizual kontentga talab ortib borayotganligi sababli, ushbu dasturlar foydalanuvchilarga qulayroq va foydalanishga qulay bo‘lib, hatto yangi boshlanuvchilarga ham professional ko‘rinishdagi videolarni yaratishga imkon beradi. Tasvirlarni manipulyatsiya qilish, effektlar va o‘tishlarni qo‘shish hamda audioni sinxronlashtirish qobiliyati kontent yaratuvchilar uchun standart talabga aylandi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rixsiboyev T. Kompyuter grafikasi.-T.:2012, 168 b.
2. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., To‘rayev B.Z. Kompyuter grafikasi va dizayn / O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan va texnologiya”, 2015 y. – 256 b
3. Lisa Fridsma, Brie Gyncild. Adobe After Effects Classroom in a Book (2020 release) 1st Edition. Adobe Press; 1 edition (December 9, 2019)
4. Mark Myers. Adobe After Effects CC for Motion Graphics Designing. Paperback – Large Print, August 25, 2019.
5. Adobe Creative Team. Adobe Audition CC Classroom in a Book 1st Edition. Adobe Press; 1 edition (May 30, 2013).